

Haastattelurunko, DigiTala-opettajahaastattelut keväällä 2022

1. Taustakysymykset:

- 1.1. Suostumus nauhoittamiseen ja tallentamiseen HY:n tietokoneelle > litterointi anonymisti (tiedot tallennetaan, litteroidaan & tuhoetaan).
- 1.2. Opetuskokemus: kuinka monta vuotta ja minkä tyyppisissä tehtävissä
- 1.3. Opetuspaikkakunta
- 1.4. Oma opetusaine ja kouluaste, työskenteleekö kieltenopena tällä hetkellä, mikä kielen oppimäärä

2. Taustakysymyksiä opiskelijan X-kielen suullisen kielitaidon arvioinnista:

- 2.1. Millaisilla tehtävillä puhumista harjoitellaan tunneilla? Entä tuntien ulkopuolella?
- 2.2. Millaisilla tehtävillä puhumista arvioidaan? Tapahtuuko arviointi tunneilla vai niiden ulkopuolella? Arvioidaanko kokeilla vai työskentelyn lomassa? Kerätäänkö puhetta jonnekin?
- 2.3. Arvioivatko muut kuin opettaja puhetta? Esim. vertaisarviointi, itsearviointi. Miten ja milloin?
- 2.4. Millaisia suullisen kielitaidon osa-alueita otat huomioon arvioinnissa? Esim. sujuvuus, ääntäminen, tarkkuus (kielioppi), laajuus (sanasto). Näkyvätkö nämä palautteessa opiskelijalle – esim. jokin valmis asteikko tai vapaamuotoinen palaute?
- 2.5. Millä tavoin oppilaat saavat sinulta palautetta suullisesta kielitaidostaan? Esim. puhuttu sanallinen palaute, kirjallinen palaute, arvosana, lukusuora. Milloin palautetta annetaan? Eriytetäänkö palautetta vai onko se kaikille samantyyppistä?

3. Työkalun eri näkymien esittely, mielipide arviointinäköymästä (freeform):

- 3.1. Mikä on ensivaikutelmasi arviointinäköymästä? Näyttääkö se sinusta opettajana selkeältä? Miten kuvittelisit opiskelijan suhtautuvan palautenäköymään?
- 3.2. Jäitkö kaipaamaan jotain näköymästä? Onko siinä jotain liikaa tai huonosti?

4. Analyttiset kriteerit (tuottamistehtävässä annetaan palautetta sujuvuudesta, ääntämisestä, tehtävänantoon vastaamisesta ja sanaston laajuudesta):

- 4.1. Onko tämä mielestäsi kattava kriteeristö puheen [automaattiseen] arviointiin? Muuttaisitko jonkin kriteereistä ja puutuuko mielestäsi jokin puheen osa-alue?
- 4.2. Käytätkö samoja kriteereitä omassa opetuksessasi? [Miksi / miksi et, Mitä lisäksi?]

5. Yksittäinen arviointimittari ja taitotasoarvio:

- 5.1. Miltä yksittäisen arviointikriteerin esitystapa mielestäsi näyttää opettajan silmin? Voit kommentoida asettelua, värejä ja muuta visuaalista esitystapaa.
- 5.2. Mitä ajattelet koneen antamasta sanallisesta palautteesta? Mikä siinä on toimivaa ja mitä voisi muuttaa?
- 5.3. Miten kuvittelisit opiskelijan kokevan palautteen esitystavan?
- 5.4. Taitotaso on esitetty samalla tavalla kuin muutkin skaalat mutta niistä selkeästi erillään. Mitä mieltä olet tästä esitystavasta - pitäisikö sitä muuttaa jotenkin tai jotain poistaa?
- 5.5. Missä määrin käytät taitotasoasteikkoa kielten opetuksessa? Entä arvioinnissa? Onkohan se opiskelijoille tuttu?

6. Työkalun käyttömahdollisuudet

- 6.1. Mikä on ensivaikutelmasi työkalusta?
- 6.2. Mitä ajattelet tällaisesta koneen antamasta automaattisesta arvioinnista suhteessa opettajan antamaan arviointiin? Olisiko se opettajan arviointia täydentävää? Vai kenties päällekkäistä tai jopa ristiriitaista?
- 6.3. Missä tilanteissa voisit kuvitella käyttäväsi työkalua?
- 6.4. Mitä etuja ja hyötyä siitä voisi olla?
- 6.5. Mihin tilanteisiin työkalun käyttö ei sopisi?
- 6.6. Mitä haittoja siitä voisi olla?
- 6.7. Mitä haluaisit kysyä koneellisesta arvioinnista?